

Uso de las leyes de Newton y las condiciones de equilibrio en el diseño de estructuras estables que soporten cargas estáticas

Diego-Equise Huisacayna; Sergio-Cueto Achircana; María-Huacho Dueñas; Fritz-Huamani Chilo; Ronald-Flores Sapacayo; Cristian-Cutire Rojas

Resumen

Este artículo explora los fundamentos teóricos y metodológicos clave en el diseño de estructuras capaces de soportar cargas estáticas, anclado en las leyes de Newton y las condiciones de equilibrio estático. Estos principios son complementados por conceptos avanzados como el análisis de pandeo en elementos de compresión, la no linealidad en el comportamiento de materiales (que incluye plasticidad y endurecimiento por deformación), y la redundancia estructural, los cuales optimizan la seguridad y la capacidad de adaptación de la estructura frente a condiciones de carga extremas y fallos parciales.

Asimismo, el artículo destaca el uso de coeficientes de seguridad ajustados según el riesgo, un enfoque crítico en edificaciones de importancia, como hospitales. En cuanto a tecnología, describe el rol de herramientas avanzadas de simulación (CAD y BIM), sensores de monitoreo en tiempo real y la impresión 3D en la mejora del diseño y evaluación estructural. Ejemplos de aplicaciones prácticas incluyen edificios en zonas sísmicas y casos de estudio emblemáticos como el Taipei 101, en el que se aplican las leyes de Newton mediante sistemas de amortiguación masiva y fundamentos de acción-reacción en su estructura. En conclusión, el artículo enfatiza cómo la ingeniería estructural se apoya en la física clásica y en la tecnología para diseñar edificaciones más seguras, eficientes y sostenibles.

Palabras claves: Equilibrio, análisis estructural, seguridad, simulación, leyes de Newton.

Abstract

This article explores the key theoretical and methodological foundations in the design of structures capable of withstanding static loads, anchored in Newton's laws and static equilibrium conditions. These principles are complemented by advanced concepts such as buckling analysis in compression elements, nonlinearity in materials behavior (including plasticity and strain hardening), and structural redundancy, which optimize the safety and adaptive capacity of the structure under extreme loading conditions and partial failures.

The article also highlights the use of risk-adjusted safety factors, a critical approach in critical buildings such as hospitals. In terms of technology, it describes the role of advanced simulation tools (CAD and BIM), real-time monitoring sensors, and 3D printing in improving structural design and evaluation. Examples of practical applications include buildings in seismic zones and landmark case studies such as Taipei 101, where Newton's laws are applied through massive damping systems and action-reaction fundamentals in its structure. In conclusion, the article emphasizes how structural engineering relies on classical physics and technology to design safer, more efficient and sustainable buildings.

Keywords: Balance, structural analysis, safety, simulation, Newton's laws.

I. INTRODUCCIÓN

El tema se aborda desde la perspectiva de la ingeniería estructural ya que es una disciplina en la construcción y diseño de edificaciones, puentes y otros sistemas de soporte que contenga fuerzas estáticas. Garantizando la seguridad y estabilidad de estas estructuras en todos los campos, es primordial comprender los principios físicos que conlleva este

estudio, en este artículo hablaremos particularmente de las leyes de Newton, las condiciones de equilibrio y sus aplicaciones. Las dos primeras leyes se refieren a acciones (o no) de las fuerzas sobre la velocidad de un cuerpo, mientras que la tercera se refiere a las características de la interacción (fuerzas) entre dos cuerpos (*Miguel, 2006*). Estas leyes nos darán al momento de hacer cualquier estructura una base teórica para analizar el

comportamiento de las estructuras bajo diferentes cargas, permitiendo a los ingenieros diseñar sistemas que soporten de manera eficiente las fuerzas estáticas a las que están sometidas.

Las cargas estáticas equivalentes se definen como los conjuntos de cargas estáticas lineales que generan el mismo campo de respuesta en el análisis estático lineal que el obtenido en el análisis dinámico no lineal. (Kim & Park, 2010)

Según los temas que abordaremos implica que cualquier estructura diseñada para soportar cargas estáticas debe ser capaz de mantener su integridad y estabilidad sin desplazarse o hacer un movimiento fuera de lo medido, pese a la acción de las fuerzas externas. Los ingenieros estructurales aplican estas condiciones para analizar el comportamiento de los componentes estructurales, ya sean las vigas, columnas, como también de sistemas complejos como marcos, puentes, entre otros.

El uso de estas leyes permite integrar a nuestra estructura, así como prevenir y mitigar posibles fallos, optimizando el uso de materiales y sostenibilidad de las construcciones.

II. MARCO TEÓRICO

A. Fundamentos Teóricos

1) Leyes de Newton

a) *Primera Ley de Newton:* Esta ley establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento uniforme en línea recta a menos que una fuerza neta actúe sobre él. En el diseño de estructuras, esto implica que cualquier estructura estable debe estar libre de fuerzas netas que provoquen movimiento, lo cual es un principio fundamental en la estática.

b) *Segunda Ley de Newton:* La segunda ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Aunque en estática la aceleración es cero, esta ley es útil para entender que cualquier fuerza aplicada en una estructura debe ser equilibrada por una reacción equivalente.

c) *Tercera Ley de Newton:* La tercera ley sostiene que, por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. En una estructura, cuando una fuerza actúa sobre un componente, esa viga responde con una fuerza igual y opuesta. Este principio es esencial en el diseño de estructuras, ya que asegura que las fuerzas se distribuyan adecuadamente y no se generen puntos de falla o inestabilidad.

2) *Condiciones de Equilibrio:* Para que una estructura esté en equilibrio, deben cumplirse dos condiciones esenciales:

a) *Equilibrio de Fuerzas:* La primera condición de equilibrio establece que la suma de todas las fuerzas actuando

en cualquier dirección debe ser cero. Esto asegura que no haya fuerzas resultantes que puedan mover la estructura en ninguna dirección específica.

b) *Equilibrio de Momentos:* La segunda condición de equilibrio establece que la suma de todos los momentos respecto a cualquier punto de la estructura debe ser cero. Esta condición previene la rotación de la estructura alrededor de un punto, lo cual es esencial en el diseño de sistemas estables y simétricos.

3) *Análisis de Elementos Finitos:* Es un método computarizado para predecir cómo reaccionará un producto ante las fuerzas, vibraciones, temperatura, flujo de distintos fluidos, entre otros efectos físicos; con lo que podemos determinar si nuestra estructura sufrirá daños o modificaciones con estos efectos o tendrá el comportamiento esperado.

4) *Análisis de Pandeo en Elementos de Compresión:* El pandeo es un fenómeno en elementos de compresión, donde un desplazamiento lateral repentino puede llevar al colapso. La carga crítica de pandeo de Euler establece un límite para la estabilidad de columnas y vigas delgadas, en función de su longitud, rigidez y condiciones de apoyo:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

P_{cr} : Carga Crítica

E : Modulo Elástico

I : Momento de inercia mínima

K : Factor de fijación de los extremos

L : Longitud de la columna

Este análisis se complementa con estudios de pandeo local y distorsional, especialmente en estructuras metálicas ligeras, para prevenir deformaciones en áreas específicas, lo cual es fundamental en edificaciones altas y construcciones prefabricadas.

5) *Comportamiento no Lineal de Materiales:* A diferencia del comportamiento elástico ideal, muchos materiales presentan propiedades no lineales bajo cargas elevadas o condiciones extremas:

a) *Plasticidad y Deformación Permanente:* Materiales como el acero permiten deformación plástica controlada, lo cual es valioso en condiciones sísmicas, ya que evita el colapso total.

b) *Endurecimiento por Deformación:* Algunos materiales se vuelven más resistentes bajo cargas cíclicas, como en el caso de aceros sometidos a impactos repetidos.

c) *Degradación de Rigidez en Materiales Compuestos:* Los materiales compuestos pueden experimentar una pérdida gradual de rigidez, especialmente en ambientes extremos, lo cual afecta la durabilidad de estructuras ligeras y resistentes a la corrosión.

B. Avances Tecnológicos

En el ámbito de la ingeniería civil, los avances tecnológicos han cambiado completamente la manera en que aplicamos las leyes de Newton y las condiciones de equilibrio para diseñar estructuras que soporten cargas estáticas de forma segura y estable. Estos son algunos de los avances más destacados:

1) *Software de Modelado y Simulación (CAD y BIM)*: Herramientas como el **CAD** (Diseño Asistido por Computadora) y el **BIM** (Modelado de Información de Construcción) nos permiten crear modelos 3D de las estructuras. Gracias a ellas, podemos analizar cómo responderán estos modelos ante diferentes cargas y condiciones. BIM en particular nos ayuda a prever cómo interactúan los elementos estructurales y a aplicar las leyes de Newton de manera precisa para asegurar que el diseño sea estable.

2) *Tecnología de Sensores y Monitoreo en Tiempo Real*: Hoy en día, gracias a los sensores de deformación y acelerómetros, se puede medir el comportamiento de las estructuras en tiempo real. Esto nos ayuda a evaluar si se mantienen las condiciones de equilibrio y si la estructura está resistiendo las cargas tal y como se había diseñado. Esta tecnología también permite realizar mantenimiento predictivo, anticipando fallos potenciales antes de que ocurran.

3) *Impresión 3D para Modelos de Prueba*: La impresión 3D ha permitido fabricar prototipos a escala de estructuras para hacer pruebas previas a la construcción final. Esto es útil para analizar la estabilidad de la estructura bajo cargas específicas y aplicar las leyes de Newton de forma experimental antes de la implementación en el mundo real.

4) *Análisis Estructural Avanzado*: Con métodos como el **análisis de elementos finitos (FEM)**, es posible simular el comportamiento de las estructuras frente a las cargas estáticas. Esto nos permite observar cómo se distribuyen las fuerzas, las tensiones y deformaciones en los materiales, lo cual es crucial para mantener las condiciones de equilibrio en el diseño estructural.

C. Aplicaciones Prácticas y Casos de Estudio

1) *Diseño Estructural*: El diseño estructural se centra en garantizar que la edificación pueda resistir todas las fuerzas aplicadas. Existen varios tipos de análisis:

a) *Análisis Estático*: Considera fuerzas constantes como el peso propio de la estructura y carga viva. En estas situaciones hacemos uso de nociones básicas como lo es la ley de Hooke que nos permite calcular la deformación que sufren las vigas u otros elementos estructurales.

b) *Análisis Dinámico*: Es esencial en áreas sísmicas, donde las fuerzas no son constantes. Utiliza métodos como el **análisis modal** para estudiar la vibración de la estructura. (Hibbeler, R. C. (2016). Structural Analysis. Pearson.).

Fig. 1: En un rascacielos, se utiliza un sistema de estructuras de marco que permite que el edificio soporte cargas laterales (viento, sismos) mediante la rigidez de las columnas y vigas.

2) *Análisis de Carga*: Los códigos de construcción, como el **ASCE 7** (Norma que establece requisitos para el diseño estructural de edificios y otras estructuras), especifican cómo calcular las cargas muertas y vivas.

a) *Carga Muerta*: El peso de todos los materiales permanentes en una estructura, estos materiales se esperan que no cambien a lo largo de la vida de la edificación (ladrillos, techos, sistemas de HVAC (sistema de climatización y ventilación)).

b) *Carga Viva*: El peso de todos los elementos que varían en el tiempo, incluye a los ocupantes, materiales, equipos, muebles, y otros elementos de la edificación. (American Society of Civil Engineers (ASCE). (2017). Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. ASCE 7-16.)

Fig. 2: Análisis de fuerzas que actúan en una edificación.

3) *Sistema de Amortiguación*: Son dispositivos que se instalan en estructuras para reducir las vibraciones y deformaciones que se producen por movimientos sísmicos. Su objetivo es aumentar la seguridad y estabilidad de la construcción, así como proteger a las personas que la habitan, existen varios tipos de sistemas de amortiguación, pero tomaremos en cuenta los más usados, los cuales son:

a) *Amortiguadores de Fricción*: Dispositivos que disipan energía mediante fricción. Se colocan entre elementos estructurales.

b) *Amortiguadores de Masa*: Un amortiguador de masa es un sistema de absorción de vibraciones mediante el balanceo de un contrapeso colgante. Utilizado en rascacielos, en la mejora de adherencia mecánica al asfalto en vehículos de competición.

c) *Aisladores de Base*: Dispositivos que desacoplan el edificio del movimiento del suelo. Se utilizan en edificios en zonas sísmicas. (Chopra, A. K. (2012). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering*. Prentice Hall.)

Fig. 3: El Taipei 101 en Taiwán usa un sistema de amortiguación de masa sintonizada para contrarrestar las fuerzas sísmicas

4) *Geometría de la Edificación*: La forma del edificio influye en su comportamiento. La distribución del peso y la forma del edificio determinan el centro de gravedad, a gran escala tenemos dos tipos de geometría en edificaciones.

a) *Forma Cubica*: Tiende a ser más estable y eficiente en la resistencia a cargas

b) *Forma Irregular*: Puede aumentar la susceptibilidad al fallo de estructuras como también al fallo de la edificación si no se diseña adecuadamente. (Shakir-Khalil, H. (1990). *Structural Stability*. Wiley.)

Fig. 4: Las torres de inclinación en algunos edificios modernos requieren un análisis cuidadoso del centro de gravedad para garantizar la estabilidad.

D. Análisis de Casos

1) *Taipei 101 (Taiwán)*: Inaugurada en diciembre de 2004 tras seis años de construcción, Taipei 101 es una torre de

crystal y acero de 508 metros de altura que lleva la firma del arquitecto taiwanés C.Y. Lee. Su perfil recuerda un tallo de bambú de cristal verde aguamarina, símbolo en la cultura asiática de fuerza y longevidad, y su nombre se debe a las 101 plantas que albergan oficinas, restaurantes, servicios y un mirador circular en el último piso desde la que se puede admirar la vista de la ciudad, además de otras cinco plantas subterráneas para aparcamiento.

a) *Primera Ley de Newton (Inercia)*: Durante un sismo, el edificio intenta mantener su estado de reposo.

b) *Segunda Ley de Newton (Fuerza)*: Se utiliza un enorme amortiguador de masa (TMD) que pesa 660 toneladas y se encuentra en el piso 92. La esfera, suspendida de cables de acero conectados a la estructura, empieza a oscilar en dirección opuesta a la estructura, reduciendo eficazmente el efecto del terremoto porque las fuerzas de inercia que tensan la esfera tienen dirección opuesta a las que tensan el edificio. Puede oscilar con una amplitud que oscila entre un mínimo de 1 centímetro y un máximo de 1,5 metros en caso de viento o sismo excepcional.

c) *Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción)*: Las fuerzas que actúan sobre el edificio generan reacciones en la base, donde el diseño de los cimientos debe soportar estas cargas.

Fig. 5: Descripción de la función y funcionamiento del amortiguador de masa.

2) *Burj Khalifa (Dubái)*: El edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, cuya construcción duró seis años, se inauguró el 4 de enero de 2010. La construcción de esta torre de hormigón armado de 828 m de altura batió varios récords durante su construcción. Como es la primera vez que se intenta construir una torre de esta altura, en su construcción se utilizaron una combinación de varios conceptos tecnológicos importantes y métodos de diseño estructural innovadores.

a) *Primera Ley de Newton (Inercia)*

-*Estabilidad Vertical*: El Burj Khalifa, al ser la estructura más alta del mundo, ha sido diseñado para soportar fuerzas externas. Según el informe de la estructura del Burj Khalifa, "la

forma del edificio minimiza la inercia del viento" (Skidmore, Owings & Merrill, 2009).

-*Movimiento de los Elevadores*: Se menciona que "los elevadores son diseñados para moverse rápidamente y con seguridad a través de las distintas alturas del edificio" (Baker et al., 2010).

Fig. 6: Vista del plano superior del Burj Khalifa

b) Segunda Ley de Newton (Fuerza)

-*Cálculo de Cargas*: "La estructura debe soportar no sólo su propio peso, sino también fuerzas externas como el viento y los terremotos, calculando la fuerza como el producto de la masa y la gravedad" (Chung et al., 2012).

-*Resistencia al Viento*: Un estudio detalla que "la fuerza del viento sobre el edificio fue modelada para asegurar que las tensiones fueran soportadas adecuadamente a todas las alturas" (Zhang, 2015).

Fig. 7: Comportamiento del viento en función a la forma de la edificación.

c) Tercera Ley de Newton (Acción y Reacción)

-*Interacción con el suelo*: "El peso del edificio se distribuye en la cimentación, que reacciona con fuerzas equivalentes para mantener la estabilidad" (Gulf News, 2010).

-*Resistencia del Viento*: "Cuando el viento golpea la estructura, la reacción del edificio evita que se deforme, un principio básico de la tercera ley de Newton" (Kumar & Bhandari, 2013).

Fig. 8: Descripción del sistema estructural.

E. Desafíos y Limitaciones

Con toda la información recopilada que obtuvimos podemos decir que las tres leyes de Newton se centran en la fuerza, masa, velocidad y aceleración y por lo tanto se convierten en base para el estudio de muchas áreas científicas como la dinámica, mecánica de fluidos o mecánica clásica porque dichas leyes definen el movimiento de todo el Universo por lo que en ciertos fenómenos físicos estas tres leyes rigen fundamentos.

Comprender los procesos de resistencia civil es cuestión de múltiples trabajos. Sin embargo, la comparación y descripción de algunos casos podría brindar respuestas más exactas. (Restrepo, 2006, 4).

Las aplicaciones prácticas en la ingeniería son muy numerosas, siendo quizá la parte de la mecánica más empleada. Esto es así especialmente en la ingeniería civil y en el análisis estructural, por lo general las estructuras se diseñan para estar y permanecer en reposo o en un equilibrio de fuerzas, bajo las cargas de servicio estáticas, o para que su movimiento bajo cargas dinámicas sea pequeño y estable. (Muñoz, 2007, 16).

Como cualquier teoría científica, las leyes de Newton y sus aplicaciones tienen limitaciones, tales como las siguientes:

1) *Aplicabilidad de sistemas*: Las leyes de Newton, formuladas por Isaac Newton, son fundamentales para comprender el movimiento y las fuerzas en la física clásica. Sin embargo, como cualquier teoría científica, también tienen sus limitaciones.

2) *Aplicabilidad en sistemas medibles*: Las leyes de Newton son aplicables en sistemas donde las fuerzas son lo suficientemente grandes como para ser medidas. Si las fuerzas son muy pequeñas o no se pueden medir con precisión, las predicciones basadas en estas leyes pueden no ser exactas.

3) *Fricción y resistencia del aire*: Las leyes de Newton no tienen en cuenta las fuerzas de fricción o la resistencia del aire. En situaciones del mundo real, como un objeto

deslizándose sobre una superficie rugosa o moviéndose a través del aire, estas fuerzas pueden afectar significativamente el movimiento y la aceleración.

4) *Velocidades extremas y relatividad*: A velocidades muy altas o cuando se acerca a la velocidad de la luz, las leyes de Newton no son precisas. Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial, que reemplaza las leyes de Newton.

Lo mostrado aquí correspondió en gran medida al caso sísmico; sin embargo, los otros casos de cargas aleatorias y con naturaleza estocástica, son decepcionantemente tratados en muchas ocasiones (Lopez, 2019, 3).

Un desafío adicional en el ámbito del análisis estructural es la evaluación de las estructuras sismo resistentes, presentando limitaciones en algunos casos.

La evaluación del daño acumulado en estructuras sismo-resistentes puede abordarse desde diferentes perspectivas algunas metodologías de daño resultan de la combinación lineal de las demandas de energía histerética normalizada y del desplazamiento máximo (Rodríguez, et al., 2017).

Estos métodos, engloban aspectos relativos a las condiciones de suelo y condiciones preexistentes en la dinámica estructural, integra las ecuaciones de movimiento con las distribuciones probabilísticas de que se presenten movimientos de cierta frecuencia con cierta amplitud (OPS, 2004).

Determinación de espectros de respuesta considerando daño acumulado e interacción suelo-estructura

a) *Daño Acumulado*: Para considerar la acumulación de las demandas plásticas en estructuras sismo-resistentes se han desarrollado diversos índices de daño. El objetivo de dichos índices es cuantificar el nivel de degradación o daño en un sistema considerando las propiedades de los materiales y las características de las acciones aplicadas (Arroyo y Ordaz, 2007).

b) *Mitigación*: Las cargas de viento generadas por huracanes, fuerzas de mareas y oleaje marino, así como los movimientos sísmicos, son una muestra de excitaciones que obedecen a una naturaleza aleatoria, estocástica y errática.

III. CONCLUSIONES

En conclusión, el diseño de estructuras estables y seguras bajo cargas estáticas requieren el conocimiento y aplicación de los principios fundamentales de la física, como las leyes de Newton y las condiciones de equilibrio. En este enfoque científico, se puede evaluar y anticipar los distintos comportamientos de los materiales estructurales ante diversas condiciones de carga.

El uso de coeficientes de seguridad basada en riesgos permite optimizar las estructuras para que respondan no solo a cargas esperadas, sino también a condiciones imprevistas. Además, la incorporación de los estudios y principios mencionados añaden un nivel de robustez, ayudando a que las estructuras puedan resistir escenarios donde la carga límite no comprometa la seguridad general.

Así, el diseño estructural se convierte en un proceso que equilibra la eficiencia, sostenibilidad y la seguridad, considerando los aspectos técnicos como las incertidumbres inherentes a los materiales y a las condiciones de operación, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras más resilientes y adaptables a los desafíos contemporáneos.

Referencias Bibliográficas

- [1] Beer, F. P. (2013). *Mecánica de materiales* (5th ed.). McGraw-Hill.
- [2] Chopra, A. K. (2014). *Dinámica de Estructuras* (4th ed.). Pearson.
- [3] Hibbeler, R. (2010). *Estática* (12th ed.). Pearson.
- [4] Lopez, N. (2019, Junio 23). RESEÑA DEL LIBRO: DINÁMICA ESTRUCTURAL APLICADA AL DISEÑO SÍSMICO. *Revista Gaceta Técnica*, 4. :
- [5] McCormac, J. C. (2015). *Diseño de Estructuras de Acero* (5th ed.). Alfaomega.
- [6] Meriam, J. L. (1999). *Mecánica para Ingenieros: Estática* (3rd ed.). Reverté.
- [7] Muñoz, J. G. (2007, Octubre 8). LA FÍSICA, CIENCIA TEÓRICA Y EXPERIMENTAL. *Vivat Academia*, 89.
- [8] Raffo, C. M. (1988). *Introducción a la estática y resistencia de materiales* (11th ed.). Alsina.
- [9] Restrepo, G. I. (2006). Dinámicas e interacciones en los procesos de resistencia civil. *REVISTA COLOMBIANA*, 34.
- [10] Subramanian, N. (2010). Burj Khalifa World's Tallest Structure. *New Build. Mater. Constr. World*, 7, 198-210.
- [11] Skidmore, Owings & Merrill. (2009). *Burj Khalifa: Structure and Design*. Retrieved from.
- [12] Baker, W. E., et al. (2010). *The Burj Khalifa: An Engineering Marvel*. *Journal of Structural Engineering*, 136(4), 575-586.
- [13] Chung, T., et al. (2012). *Analysis of the Wind Loads on Burj Khalifa*. *International Journal of High-Rise Buildings*, 1(1), 37-45.
- [14] Zhang, J. (2015). *Wind Resistance Design of Burj Khalifa*. *Asian Journal of Civil Engineering*, 16(1), 1-13.

- [15] Gulf News. (2010). *The Burj Khalifa: A Structural Achievement*. Retrieved from.
- [16] Kumar, V., & Bhandari, M. (2013). *Dynamics of the Burj Khalifa under Wind Forces*. *Journal of Civil Engineering*, 3(1), 19-28.
- [17] Kim, Y.-I., & Park, G.-J. (2010). 2 Nonlinear dynamic response structural optimization using equivalent static loads. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 199(9-12), 660-676.
- [18] Organización Panamericana de la Salud (OPS). (2004). *Fundamentos para la mitigación de desastres en establecimientos de salud [Serie: Mitigación Washington, D.C. de Desastre]*.
- [19] Rodríguez, A., Bojórquez Mora, E., Reyes-Salazar, A., Avilés, J., & Ruiz Gómez, SE (2017). DETERMINACIÓN DE ESPECTROS DE RESPUESTA CONSIDERANDO DAÑO ACUMULADO E INTERACCIÓN SUELO-ESTRUCTURA. *Revista de Ingeniería Sísmica*, (96), 18-38.
- [20] Miguel, O. (2006). 6 Análisis comportamental de las leyes de newton. *Enseñanza de las Ciencias. Revista de investigación y experiencias didácticas*, 4(1), 51-55.
- [21] Arroyo, D., & Ordaz, M. (2007). Hysteretic energy demands for SDOF systems subjected to narrow band earthquake ground motions. Applications to the lake bed zone of Mexico City. *Journal of Earthquake Engineering*, 11(2), 147-165.